

в регионах потребуется выявить необходимую долю альтернативной энергетики и площадь территорий с ограниченным режимом природопользования, для соблюдения углеродного баланса.

Проведенные исследования позволили выявить показатели достижения сбалансированности регионов Уральского (УрФО) и Сибирского (СибФО) федеральных округов при условии сохранения углеродного баланса.

Достижение сбалансированности потребует увеличения доли альтернативной энергетики в энергобалансе регионов УрФО до 37–93 % (46 % в среднем). Для целей сохранения углеродного баланса потребуется выведение дополнительных площадей экосистем в особый режим природопользования: в Свердловской области — 23850 км², в Челябинской области — 42452 км², в Курганской области — 37600 км², в Тюменской области — 13700 км².

Сбалансированность между хозяйством и экосистемами СибФО нарушена в шести регионах: Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркут-

ской областях, Алтайском крае, Республике Хакасия. Ее достижение потребует увеличения доли альтернативной энергетики до 55–89 % в энергобалансе регионов. Для сохранения углеродного баланса необходимо вывести в особый статус: 800 км² — в Омской области, 4450 км² — в Кемеровской области, 27900 км² — в Алтайском крае.

В рамках исследования было выявлено, что четыре региона УрФО и шесть регионов СибФО находятся в несбалансированном состоянии. Социо-эколого-экономической сбалансированности возможно достичь при увеличении доли альтернативной энергетики, а в четырех регионах УрФО и трех регионах СибФО для сохранения углеродного баланса потребуется выведение в особый природоохранный статус дополнительных территорий.

Ключевые слова: *сбалансированное развитие, альтернативная энергетика, социо-эколого-экономическая система региона, материально-энергетические потоки, углеродный баланс.*

Список литературы

1. Порфирьев Б. Н. Альтернативная энергетика как фактор эколого-энергетической безопасности: особенности России // Экономика региона. 2011. № 2. С. 137–143.
2. Белик И. С., Стародубец Н. В., Майорова Т. В., Ячменева А. И. Механизмы реализации концепции низкоуглеродного развития экономики : монография. Уфа : Омега Сайнс, 2016. 119 с.
3. Двинин Д. Ю., Даванков А. Ю. Влияние уровня развития альтернативной энергетики на сбалансированность регионов Уральского федерального округа // Экономическая теория. 2021. Т. 18, № 2. С. 265–276.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC BALANCE IN THE REGIONS OF THE URAL AND SIBERIAN FEDERAL DISTRICTS

Dmitry Dvinin

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

Keywords: *balanced development, alternative energy, socio-ecological and economic system of the region, material and energy flows, carbon balance.*

АПК России в новых условиях развития

В. И. Денисов¹

*Центральный экономический институт РАН,
Москва, Россия*

Цели исследования: во-первых, оценивание возможности адаптации АПК России к изменениям внешних условий хозяйствования в связи с запретом стран ЕС на ввоз высокотехнологичного оборудования, техники, элитных семян, продуктивного скота; во-вторых, выявление и анализ внутренних факторов, препятствующих ускоренному развитию аграрного производства.

Конкретизация задачи современного развития АПК России при негативных внешних воздей-

ствиях приводит к поиску практических решений, возможных в данных условиях. Более доступным может быть позитивная заполненность пробелов в управлении сельскохозяйственным производством, замедляющих его развитие и, соответственно, препятствующих снижению цен, наполнению рынка сельскохозяйственных продуктов. Одним из признаков наличия таких пробелов является значительное опережение роста цен на мясную и молочную продукцию

¹ Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник. lavtube@yandex.ru

темпов ускорения инфляции в общем ценовом пространстве потребительского рынка в среднем по стране и цен продукции АПК в целом. За период 2010–2020 гг. рост цен на мясо и молочные продукты превышал рост цен в двух названных ценовых секторах соответственно в 1,5 и 1,8 раза.

Устранение внутренних факторов, сдерживающих рост производства и повышение его экономической эффективности, не исключит действия внешних помех, но позволит адаптироваться к ним.

К традиционным внутренним признакам функционирования АПК, ограничивающим позитивную динамику развития всех его подразделений, относятся: крайне расточительное использование природных ресурсов производственного назначения, проявляющееся, с одной стороны, в применении технологий, не способствующих сбережению освоенных ресурсов, с другой — в их недоиспользовании; отсутствие анализа расходования средств государственной поддержки предприятиями II сферы АПК (растениеводство, животноводство) в общественно полезных направлениях — снижении цен продаж, сокра-

щении дефицита продукции, повышении её качества, расширении ассортимента, экологизации производства; неразвитость дорожной сети, инфраструктуры, затрудняющих транспортировку продуктов, средств производства для сельского хозяйства, доступность медицины, образования; малое число хозяйств, использующих новейшие высокопроизводительные технологии производства, неразвитость их рынка; слабое развитие рынка труда и, как следствие — нехватка его в областях нечернозёмной зоны, избыточность в центрально-чернозёмных и южных областях, межрегиональный дисбаланс трудовых ресурсов.

В условиях неопределённости в характере и длительности изменения внешних условий наиболее эффективной стратегией выживаемости в них может стать реализация направлений развития, устраняющих или ослабляющих негативное воздействие названных внутренних факторов. Такое устранение более доступно, чем исключение внешних воздействий.

Ключевые слова: экономика АПК России, условия развития.

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA IN NEW CONDITIONS OF DEVELOPMENT

Viktor Denisov

Central Economic Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Keywords: economics of the agro-industrial complex of Russia, development conditions.

Энергопереход: возможности и риски для регионов России

И. П. Довбий¹

*Южно-Уральский государственный университет,
Челябинск, Россия*

В. В. Кобылякова²

*Южно-Уральский государственный университет,
Челябинск, Россия*

А. А. Минкин³

*Южно-Уральский государственный университет,
Челябинск, Россия*

Настоящее исследование охватывает целый комплекс проблем, связанных с обострившейся климатической повесткой [3], декарбонизацией [10] и начавшимся в мире и в России энергопереходом. Энергопереход — процесс неизбежный в силу того, что обусловлен необходимостью борьбы с текущим и будущим гло-

бальным загрязнением окружающей среды [11] и учетом ESG-рисков [1; 4; 12]. Этот процесс сложный, многогранный [2; 6; 16; 20], обусловленный открывающимися возможностями и рисками, что предопределяет широкий круг задач исследования. Во-первых, изучение проводимой в различных странах мира политики

¹ Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической безопасности. betelgeyse@mail.ru

² Аспирант кафедры экономической безопасности. krutova.94@inbox.ru

³ Аспирант кафедры экономической безопасности. aspiranter@icloud.com